

PEDAGOGIK SOHADA ETIKETNING MUHIMLIGI

Shaxinabonu Usmonqulovna Suvonova

Navoiy davlat pedagogika instituti

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti

312-guruh talabasi

shaxika.0397@gmail.com

Zebiniso Alisherovna Yusupova

Navoiy davlat pedagogika instituti

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti

312-guruh talabasi

zeyu1393@gmail.com

Ilmiy maslahatchi:

Mamura Gulyamovna Burxanova

ANNOTATSIYA

“Kasb etikasi” fani bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik odob-axloqini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki u nafaqat kasbiy-pedagogik etikaning nazariy asoslarini o‘rganishni, balki tegishli me‘yoriy hujjatlarni tahlil qilishni ham o‘z ichiga oladi. o‘qituvchi, o‘qituvchining axloq kodeksi, o‘qituvchining sha‘ni va xizmati kodeksi, o‘qituvchining kasbiy etikasi va rasmiy xulq-atvori va boshqalar. Kasbiy me‘yoriy hujjatlar talabalarga kasbiy jamiyatga kirish va eng muhimi, kasbiy o‘sish uchun axloqiy me‘yorlar va xulq-atvor qoidalariga rioya qilish talabini ko‘rsatishi kerak.

Kalit so‘zlar: axloq kodeksi, pedagogik xushmuomalalik, motivatsiya, axloqiy tarbiya va xulq-atvor madaniyati.

KIRISH

"Bizning xulq-atvorimiz, xuddi yuzlarimiz kabi, hatto eng go‘zallari ham bir-biridan farq qilishi kerak" (Entoni Eygli Kuper Shaftesberi).

Odob - bu ijtimoiy jihatdan maqbul xulq-atvor qoidalari to‘plami. Bu me‘yorlar insoniyat tsivilizatsiyasi tarixi davomida juda o‘zgardi. Biroq, bu qoidalar har bir davrda tasdiqlanganidan farq qiladi. O‘qituvchi - bu kasbiy sohasi o‘qituvchilik bilan bog‘liq bo‘lgan shaxs. U o‘z vazifalarini bajarayotganda boshqalar bilan muloqot

qiladi. Ular mutaxassislar va olimlardir. Natijada, o'qituvchining ma'lumotga ega bo'lishi va uni boshqalarga etkazish qobiliyati juda muhimdir. O'qituvchi boshqa omillarni ham hisobga olishi kerak. Muloqot, xulq-atvor va tashqi ko'rinish - barchasi malakali va hurmatli. Bu tamoyillarning barchasi birgalikda tarbiya odobi deb ataladi. O'qituvchi maktabda yoki boshqa ta'lim muassasasida oddiy o'qituvchi emas; u ham har bir inson hayotida ustozdir. Axir, kasb asosan bitta, ammo u turli maqsadlarni taklif qiladi! Bu shifokor, psixolog, motivator, ona va ota va o'qituvchining o'zi hammasi aralashgan. O'qituvchi bo'lish uchun siz ko'p tayyorgarlikdan o'tishingiz va ko'proq bo'lmasa ham, har bir narsani ozgina qila olishingiz kerak. Ular zamonaviy texnologiya asrida robot-instruktor qurilishini sinovdan o'tkazishni boshladilar. O'qituvchining xulq-atvor madaniyati nafaqat ijtimoiy asoslarga bog'liq, balki ularga ham ta'sir qiladi. Pedagog va maktab o'qituvchisi o'z o'quvchilarida xulq-atvor madaniyatini shakllantiradi, shuningdek, o'quvchilarning ota-onalari xulq-atvor madaniyatiga ta'sir qiladi. Kollej yoki universitet o'qituvchisi bo'lajak o'qituvchilarning xulq-atvor madaniyatini oshiradi. O'qituvchining jamiyatga bunday bilvosita ta'siri biz uchun juda muhim ko'rinadi. Katta ijtimoiy guruh - pedagoglar, o'qituvchilar, ta'lim muassasalari o'qituvchilari doirasida ham pedagogik odob-axloq qoidalarida birlashtirilgan xulq-atvor qoidalari ishlab chiqilgan. O'qituvchining kommunikativ xulq-atvorini tavsiflashda nutqning ohangi, o'quvchilarga murojaat qilish uslubi, ularga javob berish, qadr-qimmatli mulohazalarni qo'llashni asoslash, aytilganlarga hamroh bo'lgan mimika, harakatlar va imo-ishoralarning tabiati juda muhimdir. O'qituvchining qanday ohangda gapirishi juda muhim; bir xil iborani ellik xil talaffuz qilish mumkin. Biroq nutq odobi va pedagogik muloqot madaniyati qoidalari haqidagi nazariy ma'lumotlarni amaliyotda qo'llash muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Har xil mayda tushunmovchilik va janjallar, kundalik mojarolar, to'satdan inqirozli vaziyatlar o'qituvchidan to'g'ri va samarali javob berishni talab qiladi. Ba'zida o'qituvchilar baland ovozda yoki hatto baqirib, o'qituvchining "shuningdek inson" ekanligini tushuntiradilar. "Shuningdek, inson" bahona emas; bunday xatti-harakatlar uning kasbiy qobiliyatsizligidan dalolat beradi.

Ta'lim muassasasidagi xatti-harakatlar haqida. Atrofingizda nafaqat bolalar, balki o'smirlar, kattalar ham borligini doimo unutmang. Siz ma'muriyat vakillaridan keraksiz qo'rqib, koridor bo'ylab tezda yurmasligingiz kerak. To'plangan, muloyim va xushmuomala bo'ling. O'qituvchi uchun biznes odob-axloqining bir nechta umumiy qoidalari mavjud:

1. Vaqtinchalik. Ishga o'z vaqtida kelish yoki kelish uchun zarur bo'lgan vaqtni hisoblab chiqishingiz kerak. Qoidaga ko'ra, o'qituvchi buni dars boshlanishidan 15-20 minut oldin bajarishi tavsiya etiladi.

2. Muvofiqlik va aniqlik. Pedagogik ishning ritmi o'qituvchidan alohida diqqatni jamlashni, ish stolida, ish portfelida yoki sumkada buyurtma qilishni talab qiladi.

3. Ko'p gapirmang. Har bir tashkilotning o'z sirlari bor va sinfda o'zini xushmuomalalik bilan tutish odat tusiga kiradi, lekin keraksiz gaplarsiz.

4. Yaxshi muloqot tili. Esda tutingki, bu o'qituvchi toza va malakali nutqni tavsiflaydi.

5. Muloqot qilish qobiliyati. Bu san'at va hamkasblaringiz, o'quvchilaringiz va ularning ota-onalari bilan ta'lim muassasasida - san'at ikki baravar!

6. O'qituvchining tashqi ko'rinishi. Esingizda bo'lsin, har daqiqada sizga turli yoshdagi odamlarning o'nlab ko'zlari qaraydi: "o'zingizni o'zingizda" hurmat qiling, lekin siz shunchaki ayol yoki erkak ekanligingizni unutmay (noziklik, yurish, tashqi ko'rinish, o'zingizni ko'rsatish qobiliyati va hokazo). Har qanday vaziyatda siz to'g'ri yo'ldan qarashingiz kerak. Va shunga qaramay, pedagogik etika o'qituvchining kiyimiga alohida talablarni nazarda tutadi.

Biroq, asosiy narsa - o'qituvchining obro'si, uning hamkasblari, ta'lim muassasasi ma'muriyati, ushbu yosh toifasidagi o'quvchilar, o'quvchilarning ota-onalari oldidagi mavqei. O'qituvchining vakolati - bu o'quvchilarga ta'sirni belgilovchi, qaror qabul qilish, baho berish va maslahat berish huquqini beruvchi maxsus kasbiy pozitsiya. O'qituvchi-pedagogning haqiqiy obro'si rasmiy va yosh imtiyozlariga emas, balki yuqori shaxsiy va kasbiy fazilatlariga asoslanadi: o'quvchilar bilan hamkorlikning demokratik uslubi, ochiq muloqot qilish qobiliyati, uning doimiy ravishda takomillashtirishga intilishi, bilimdonligi, malakasi, adolatliligi. va mehribonlik, umumiy madaniyat va boshqalar n. Haqiqiy hokimiyat - bu talabalarning o'qituvchiga bo'lgan munosabati, bu talabalarni o'qituvchining kichik hamrohi bo'lishga undaydi. Bunda o'qituvchining yuksak kasbiy mahorati, teran aql-zakovati, shaxsiy fuqaroligi muhim rol o'ynaydi. Umuman olganda, bitta zo'r yozuvchining: "Insonda hamma narsa go'zal bo'lishi kerak: yuzi ham, kiyimi ham, qalbi ham, fikri ham" degan so'zlari yuqori professionallik va xayrixohlik bilan uyg'unlashganda, o'qituvchi pedagogik nufuzga tayanishi mumkin. .Odob - bu insoniy munosabatlarning tashqi ko'rinishini tartibga soluvchi xulq-atvor qoidalari to'plami. Ishbilarmonlik odob-axloqi odamlarning o'z xizmat vazifalarini bajarishi bilan bog'liq xatti-harakatlarini tartibga soladi. Dunyoviy - dam olish sohasidagi muloqotni soddalashtiradi. Odob qoidalaridan tashqari, har bir kishi uchun kasbiy odob-axloq qoidalari mavjud. Hayotda kasbiy funktsiyani bajarishda eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydigan munosabatlar mavjud. Muayyan jamoada, ishchilar guruhida ma'lum an'analar rivojlanadi, ular vaqt o'tishi bilan axloqiy tamoyillarning kuchini oladi va ushbu guruhning odob-axloq qoidalarini tashkil qiladi. Ishbilarmonlik munosabatlari amaliyotida har doim oldini

olish mumkin bo'lmagan standart vaziyatlar mavjud. Bunday holatlar uchun ular xatti-harakatlarning shakllari va qoidalarini ishlab chiqadilar. Ushbu qoidalar to'plami ishbilarmonlik muloqotining odob-axloq qoidalarini tashkil qiladi. Ishbilarmonlik odob-axloqi xulq-atvor madaniyati qoidalariga qat'iy rioya qilishni o'z ichiga oladi, bu, birinchi navbatda, inson individualligiga chuqur hurmatni anglatadi. U yoki bu shaxsning ijtimoiy roli o'zini-o'zi ta'minlamasligi kerak. Madaniyatli inson hammaga samimiy hurmat ko'rsatishi kerak. Har qanday shaxsning xulq-atvor madaniyatining muhim xususiyati nutq odob-axloq qoidalariga rioya qilish, ya'ni milliy stereotiplar tizimidan, aloqalarni o'rnatish va qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan barqaror aloqa formulalaridan va tanlangan ohangdan foydalanishdir.

O'qituvchi nutqiy xulq-atvorining axloqiy asosini insonparvarlik, o'quvchi shaxsiga nisbatan uning yoshi, o'quv faoliyati va xulq-atvoridan qat'i nazar, odobli, hurmatli, bag'rikeng munosabatda bo'lish tashkil etadi. Tipik kommunikativ vaziyatlar, odob iboralari: murojaat, salomlashish, tanishish, uzr, minnatdorchilik, tabrik, taklif, iltimos, maslahat, ogohlantirish, ma'qullash, iltifot, xayrlashuv.

Nutq odob-axloqi suhbatdoshni qamrab olish, saqlash, e'tiborini o'zgartirish, aloqani tugatish, minnatdorchilik, rozilik, kelishmovchilik, qoniqish, afsuslanish, hamdardlik bildirish madaniyatini ta'minlaydi. Tinglovchilar bilan muloqotning hal qiluvchi bosqichlari aloqaga kirishish, uning texnik xizmat ko'rsatish va tugatish. An'anaviy xushmuomalalik formulalari "Salom, bolalar" yoki "Xayrli kun, do'stlar" ma'lum psixologik va pedagogik yukni ko'taradi. Ularning yordami bilan o'qituvchi tinglovchilarni optimistik munosabat bilan yuqtiradi, muloqot uchun kerakli ohangni o'rnatadi - sof biznes, ish yoki do'stona. Suhbatdoshlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishda "nutqni sozlash" qiymati ma'lum. Salomatlik, kayfiyat, ob-havo va boshqalar haqida ahamiyatsiz tuyulgan savol va mulohazalarning almashinuvi bir-biringizga qarash, hissiy holatni his qilish, kommunikativ vaziyatni adekvat idrok etish va kerakli muloqot taktikasini tanlash imkonini beradi. O'qituvchi va aktyorning kasbiy mahorati o'rtasida o'xshashlik mavjud, chunki ularning ta'sir qilish ob'ekti shaxsning ma'naviy dunyosi, asosiy vosita esa nutq ifodasidir. Uning rivojlanishining yuqori darajasi badiiy, ya'ni mohir, mohir, virtuoz sifatida tavsiflanadi. Har bir o'qituvchi pedagogik maqsadlarda nigoh, bosh chayqash, tabassum yoki ma'yus yuz ifodasi, tasdiqlash va inkor imo-ishoralaridan keng foydalanadi. Ekspressiv nafaqat jonli mimika va baquvvat imo-ishoralar, balki statik, tana harakatsizligi holatidir. Qasddan uzoq muddatli pauza va hatto yo'tal o'quvchilarga o'qituvchini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Nutq xulq-atvori madaniyati o'qituvchining o'zining ifodali ko'rinishlarini tushunishini, ularni tanqidiy o'z-o'zini baholashini, tilning tabiiy o'ziga xosligini tarbiyalashni va undan ta'lim maqsadlarida ongli ravishda

foydalanishni o'z ichiga oladi. Afsuski, ko'plab o'qituvchilar hissiy o'zini namoyon qilish stereotipini payqashdi. Va ko'proq ifodalanganlar ijobiy emas, balki stajyorlarga nisbatan salbiy his-tuyg'ulardir. Ekspressivlik vositasi majoziylik, so'zning metaforik tabiati, ya'ni majoziy ma'noga ega bo'lgan nutq shakllarining ishlashidir. O'rinli qo'llanilgan so'zlar, maqollar, frazeologik birliklar, qanotli so'zlar o'qituvchiga fikr va his-tuyg'ularni aniq va aniq ifodalashga yordam beradi. Og'zaki bo'lmagan muloqotning qiymati juda yuqori. Ular lingvistik belgilarning barcha asosiy funktsiyalarini bajarishi va aslida nutq tilini almashtirishi mumkin. So'zni to'ldirish, almashtirish, oldindan ko'rish, tartibga solish, bayonotning u yoki bu qismiga e'tiborni qaratishdan tashqari, og'zaki bo'lmagan ifoda nutq vositalarini tejaydi. Og'zaki bo'lmagan ifoda so'zlovchining qiyofasini yaratishda, tajribali his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni - hayajon va befarqlik, ishonch va shubha, hamdardlik va antipatiya, quvonch va g'azabni aks ettiruvchi ustuvor ahamiyatga ega. O'qituvchining yurishi, tana harakatlari, o'tirgandagi, turgandagi holati, imo-ishoralari, yuz ifodalaridan iborat odobi muhim rol o'ynaydi. Dars davomida ma'lumotlarni uzatishda yuzga alohida o'rin beriladi ifodalar - yuz mushaklarining harakatlari. Yuz ifodalari yashash holatlarini, munosabatlarni ifoda etishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, agar o'qituvchining yuzi harakatsiz bo'lsa, 10-15% gacha ma'lumot yo'qoladi. Devorlarga, derazalarga va shiftlarga qarashdan saqlaning. O'qituvchining nigohini o'quvchilarga qaratib, vizual aloqani yaratish kerak. Shu bilan birga, siz butun tomoshabinni ko'z oldida ushlab turishga harakat qilishingiz kerak. O'qituvchi yuzining ma'yus, ma'yus ifodasi o'quvchilarni tushkunlikka soladi, ularda dushmanlik tuyg'usini uyg'otadi.

Toshli, befarq yuz ifodasi ularni o'qituvchidan uzoqlashtiradi, xijolat va savol berishga, maslahatlarga va qo'shimcha mashg'ulotlarga borishni istamaydi. Yuz ifodasining muhim elementi tabassum bo'lib, u so'zsiz muloqotning quvonchi va zavqini ko'rsatadi. Biroq, o'qituvchining tabassumi tabiiy bo'lishi va uning haqiqiy his-tuyg'ularini ifodalashi kerak. Ba'zida odamning asl mohiyatini yashiradigan navbatchi befarq tabassumlar mavjud. Bunday tabassumlar darhol tan olinmasligi mumkin, ammo tan olingandan so'ng, ular jilmaygan odamga chuqur va doimiy ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. O'qituvchi "tabassum"ni suiiste'mol qilmasligi kerak, bunda o'quvchilarda o'qituvchining xatti-harakatining noto'g'riligi haqida fikr paydo bo'ladi. Tabassum paydo bo'lishi uchun yaxshi, tushunarli sabab bo'lishi kerak. Lekin, albatta, tushunishingiz kerakki, gap tabassumda emas, balki o'qituvchining har bir o'quvchini, uning ehtiyojlari va holatini tushunishga bo'lgan ichki istagida.

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, ko'pincha o'qituvchi muloqotga berilib, tana harakatlari ustidan nazoratni yo'qotadi va shu bilan birga o'z obro'siga

putur etkazishi mumkin. Psixologiyada suhbatdoshning "ochiqligi" va "yaqinligi" tushunchalari mavjud. Ochiqlik insonning muloqotga moyilligi, ma'lumotni diqqat bilan qabul qilish va suhbatdoshni tushunish istagidan iborat. Yaqinlik - bu muloqotni qiyinlashtiradigan va suhbatdoshlar o'rtasida tushunmovchilikka olib keladigan holat. O'qituvchining har qanday haqorat va tahdid imo-ishoralarini qo'llashiga yo'l qo'yilmaydi. Bundan tashqari, talabani javob berishga chaqirganda, bolaga ko'rsatgich qo'yish mumkin emas. O'qituvchining derazadan eshikka yon tomonlarga harakatlanishi tavsiya etilmaydi, ofis atrofida oldinga va orqaga yurish yaxshiroqdir. Maktab o'quvchilarining shaxsiy makoniga tajovuz qilmaslik, masofa haqida ham eslash kerak. Ishda muloqot qilish uchun shaxsiy zonadan tashqariga chiqmaydigan masofa qabul qilinadi. O'zingizdagi taassurotni buzmaslik uchun barmog'ingizni odamga yoki ob'ektga qaratmaslik tavsiya etiladi; suhbat chog'ida o'quvchilarning yelkasiga urmang, kiyimlaridagi tugmalarni burama, yengidan ushlamang; qo'lingizda turli xil narsalarni burish, barmoqlaringizni stol ustida zarb qilish, barmoqlaringizni chayqash, chizish, cho'ntagingizni titkilash.

O'qituvchi o'zining salbiy his-tuyg'ularini tiyishi kerak; u ko'tarilgan ohangga ega bo'lmasligi kerak. Oddiy odob-axloq qoidalariga rioya qilish o'qituvchining o'quvchilar oldida obro'sini oshiradi, ularning munosabatlarini uyg'unlashtirishga yordam beradi.

Pedagogik odob-axloq o'qituvchining o'quvchilarga bo'lgan mehrini, hurmatini, shuningdek, o'quvchilarning o'qituvchiga nisbatan shunday munosabatini ta'minlaydi. Bilvosita, o'quv jarayoni orqali o'qituvchi o'quvchilarning bir-biri bilan muloqot qilish sohalarida farovonligi haqida g'amxo'rlik qiladi. Haqiqiy o'qituvchining o'zi ham yuksak ma'naviyatli shaxsdir, shuning uchun u mehr va odoblilikni yuksak talablar bilan uyg'unlashtiradi, zo'ravonlik va majburlashni o'quvchilarga ta'sir qilish vositalari arsenalidan chiqarib tashlaydi. Haqiqiy o'qituvchi mehribonlik, vazminlik, xushmuomalalik bilan ajralib turadi, bu rasmiy majburiyat emas, balki unga bo'lgan ehtiyojdir. O'qituvchilar, o'z navbatida, halol mehnati bilan o'quvchilarning hurmati va mehrini qozonadi. Avvalo, hokimiyat hokimiyati harakat qiladi, keyin hokimiyat hokimiyatiga o'tadi, agar o'qituvchi o'z ishining ustasi, axloqiy shaxs bo'lsa. Hokimiyat kuchi - bu chidab bo'lmas va ishonchli kuch.

O'qituvchi o'z maqsadi va ijtimoiy mavqeiga ko'ra hamisha yoshlar odob-axloqining haykaltaroshi bo'lishi, ularni insondagi shaxsni his etishga, tushunishga, fikrlashga, hurmat qilishga o'rgatishi, o'quvchilarga alohida metodlar, mashqlar bilan emas, balki ta'sir o'tkazishi kerak. uning butun borlig'i. Hatto kichik axloqiy tamoyillarning har qanday buzilishi uni o'quvchilarning ko'z o'ngida ishonchsizlik tubiga solib qo'yadi. O'qituvchida hamma narsa tabiiy bo'lishi kerak, soxta emas, aks

holda ertami-kechmi qulash bo‘ladi. O‘qituvchi o‘z tinglovchilari bilan uzoq vaqt va juda yaqin muloqot qiladi va qoida tariqasida uni ikkiyuzlamachilik, ikkiyuzlamachilik, demagogiya bilan aldamaydi. Axloqiy tarbiya jarayonida uning xulq-atvorining eng oqilona va eng samarali chizig‘i - bu imkon qadar tabiiy bo‘lishga intilish. Agar o‘qituvchining o‘quvchilar bilmasligi kerak bo‘lgan kamchiliklari bo‘lsa, ularni yashirishning yagona ishonchli yo‘li ularni o‘zida engishdir, aks holda, talabalar nosamimiylilikni "tishlab" olishlari mumkin. Ko‘pincha o‘qituvchining xatti-harakatlarining tabiiyligi o‘quvchilarning ko‘z o‘ngida qabul qilingan xatti-harakatlar normalaridan kichik og‘ishlarni yumshatadi. Shuning uchun tabiiylik o‘qituvchi foydasiga harakat qiladigan kuchli vositadir.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, pedagogik odob-axloq nafaqat o‘quvchilarga mehr-muhabbat, balki ularning ichki dunyosi, maqsad, qiziqish va intilishlari, har bir o‘quvchining xarakterini chuqur bilish va anglash, hamkorlik pedagogikasiga asoslanadi. Uni shunday o‘rgatish kerakki, o‘quvchi haqiqatdan ham o‘quv jarayoniga sherik bo‘lib qolsin. Agar siz talabani o‘zingizning ittifoqchi qilmasangiz, unga hech qanday ma’naviy ta’sir ko‘rsata olmaydi. O‘quvchini faol ijodiy va mustaqil faoliyatga jalb qilish, uni bilish va tushunish orqaligina bo‘lajak mutaxassislarning ma’naviy shakllanishiga hissa qo‘shish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Braim MN: Ishbilarmonlik muloqoti etikasi.
2. Huseynov A., Apresyan R. – “Etika”.
3. Golovko N. “Axloq: ong va xulq”.
4. Pisarenko V., Pisarenko I. “Pedagogik etika”.
5. Kotiger, Y. Pedagogik etika / Y. Kotiger, V. 1984 - S. 79-81.
6. O‘qituvchi V.A.Slasteninning kasbiy madaniyati. - M., 1993 yil.